

1-SHO‘BA
AXBOROT XAVFSIZLIGI

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: МЕЖЛИЧНОСТНОЕ
ОБЩЕНИЕ**

Абдуваситов Хумоюн Фахриддин угли
**Ферганский филиал Ташкентского университета информационных
технологий, Узбекистан**

khumoyun.fakhriddinovich004@gmail.com

Аннотация. Данная статья раскрывает проблему информационной культуры человека с теоретической точки зрения. Также рассмотрены проблемы ментальной активности и роли человеческого разума в потоке информационной системы.

Ключевые слова: информационная культура, ментальная активность, информационная система, человеческий разум, когнитивный пейзаж

Роль определенных знаний или информации, выработанных как субъективная деятельность личности, в сфере межличностного общения, индивидуального и социального развития несравнима. Так как никакое знание или информация не могут быть визуализированы без субъекта. Действительно, сфера воспитания, направленная на удовлетворение информационных потребностей, выступает как одно из основных условий свободного поведения личности, как практическое явление, проявляющее в определенном смысле духовную силу. Эта сила проявляется двумя способами, первый из которых известен как ментальная активность, что означает, уровень эмоционального познания, такие как осознанность, осознание бытия. Ментальная активность проявляется в том, что информация объективно воспринимается как нечто внешнее, а субъекты как четкая система отдельных по отношению к себе объектов и процессов. Последняя называется активностью в Живом духе, она отражает вселенную в каком-то целостном единстве, неразрывности, вытекающей из

психического состояния организма.

Процесс усвоения информации и ее обработки составляет сущность и содержание развития личности. Информационные системы, характерные для проявления человеческого сознания, реализуются на основе взаимодействия и изменений. Формирование и накопление объектов в информационной системе свидетельствует об их развитии. Следовательно, образы объектов, которые не могут влиять на другие информационные системы, не могут обмениваться местами с информационным пространством в других системах, поскольку они не обладают какой-либо способностью восприятия. Поэтому неразвитая информационная система обмена может потерять свои позиции, столкнуться с кризисом. Такое свойство присуще и таким информационным структурам, как сознание, личность, мировоззрение, общественное сознание, а также любой системе информации.

Человеческое развитие можно рассматривать как процесс и результат взаимных информационных взаимодействий. Избирательность информации в преодолении беспорядка, возникающего в жизни человека, в его структуре и становлении, важна не только для его жизнедеятельности, но и для формирования потребностей в этой же информации. Способность формировать существующую информационную базу на основе зрелого личностного смысла и стратегии поведения, связанного с рефлексивными переживаниями, является характеристикой просвещенного человека, условием самоконтроля и саморазвития личности. Философ М. Мамардашвили определяет необходимость развития «своей» личностно-значимой информации о человеке. Философ считает, что человек это постоянно возрождающаяся во Вселенной сущность, и только в той мере, в какой оно может навязать ему свои мысли, стремления своей собственной силой [2].

Мнимая конструкция человеческого разума, отражающая определенную информацию, которую он воспринимает и развивает, а значит, представления индивида о Вселенной и себе, его личностных ценностях, мотивах и целях, получает название картины Вселенной или когнитивного пейзажа. Картина мироздания представляет собой многоуровневую, сложную субъективную модель мироздания бытия как значимых для индивида предметов и явлений. Когда мы говорим об

информационных процессах личности, о картине мира личности, может возникнуть неправильное представление о том, что круг событий ограничивается когнитивными аспектами, информацией.

По сути, Информационная культура даже на высоком интеллектуальном уровне предполагает некомпетентность в восприятии и интерпретации невербальной информации – компетентность в неактивном восприятии и анализе эмоций, целей, отношений и информации. Вся эта информация, воспринимаемая и формируемая в большей степени, вместе с формально-обобщенной информацией образует красочную картину мира личности. Человек не должен спонтанно овладевать слоями информации и допускать неосознанного поведения, а должен научиться овладевать ими и управлять ими, эта деятельность является одной из самых сложных задач в развитии информационной культуры личности [1].

Подводя итог нашим представлениям, можно сделать вывод, что информационная структура является частью индивидуального сознания, сложной функциональной единицей. Это единство заключается в сосредоточении внимания на человеческой индивидуальности; многие присущие ему жизненно важные функции делают его механизмом целей социального и материального существования человека и его развития во Вселенной, а также прогресса. Можно сказать, что результаты формирования информационной культуры находят свое выражение в усложнении и совершенствовании картины мира личности, особенно в системах развития информации, обработки и восприятия информации. Картина Вселенной и ее формирование всесторонне исследуются в современной философии и психологии, результаты которых дают богатый материал для исследований, связанных с формированием информационной культуры личности.

Список литературы:

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы., Колибри; Болеро; Озон, 2004
2. Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности. Введение в курс: Учеб. пособие. - Краснодар, 1996.- 136 с.